

ISic0235

I.Sicily inscription 0235

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Thermae Himeraeae

Place of origin (modern)

Termini Imerese

Provenance

Necropolis di S.Antonino

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Termini Imerese, Museo Civico
Baldassare Romano, inventory 83ab

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [V]olumnia
2. Chione pia
3. have et tu [---]
4. vixit anni[s---]
5. Agathopus [---]
6. fecit

Apparatus

Text of ILTermini and photograph

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175733

EDR 076861

EDCS 10900665

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1994.0788

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1977.0337

Bivona, L. 1994. Iscrizioni latine lapidarie del museo civico di Termini Imerese. *Kokalos Supplementi / Sikelika serie storica*. Palermo / Rome. At 162

Ferrua, A 1941. *Analecta sicula. Epigraphica*. 3: 252-270. At 261 no.20

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0235. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4334676>